

PIRLS - MATNNI O'QISH VA TUSHUNISH DARAJASINI BAHOLASHNING METODIK TAMOYILLARI

Qilichova Gulnoza

Sirdaryo viloyati, Guliston tumani 31 - umumiy o'rta ta'lim maktabning boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

Eshonqulova Lobar

Sirdaryo viloyati, Guliston tumani 31 - umumiy o'rta ta'lim maktabning boshlang'ich sinf
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7544635>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga pirls dasturi asosida ta'lim berish borasida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro o'qish savodxonligining yutuqlari, TIMSS, PIRLS, xalqaro tadqiqotlar, zamonaviy uslublar, og'zaki muloqot.

PIRLS - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

Аннотация. В этой статье представлена информация об обучении учащихся начальной школы по программе pirls.

Ключевые слова: достижения в области международной грамотности чтения, TIMSS, PIRLS, международные исследования, современные методы, устное общение.

PIRLS - METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSING THE LEVEL OF READING AND COMPREHENSION OF THE TEXT

Abstract. this article provides information on teaching primary school students based on the pirls program.

Keywords: achievements of International Reading Literacy, TIMSS, PIRLS, International Studies, modern methods, oral communication.

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini mutlaqo yangi bosqichga ko'tarish, pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonlari sifat darajasini umume'tirof qilingan xalqaro talablar va standartlarga muvofiq tubdan yaxshilash bo'yicha keng ko'lamlil ishlar amalga oshirilmoqda. Respublika xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi- yoshlarning ilmiytadqiqot va innovaciya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 dekabrda —Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 997-son qarori qabul qilindi hamda PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS xalqaro baholash dasturlari mazmun va mohiyati, Xalqaro baholash dasturlarining standartlarida (FrameWork) qayd etilgan kompetenciyalar, o'tgan yillarda o'tkazilgan xalqaro baholash dasturlarida taqdim etilgan topshiriqlar tahlili, xalqaro baholash dasturlarini o'zida mujassamlashtirgan innovacion metodlari asosida dars ishlanmalarini ishlab chiqish qo'nimalarini shakllantirish (matematika o'qitish metodikasi yo'nalishi uchun) kabi masalalar bilan tanishtirishdan iborat.

Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) — boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun. PIRLS – bu turli ta'lim

tizimiga ega bo'lgan davlatlarda kitobxonlik sifati monitoringini tadqiq qilishdir. Turli davlatlardagi boshlang'ich sinf o'qivchilarining o'qish sifati va matinni tushinish darajasini, shuningdek, har xil davlatlar ta'lim tizimidagi o'zgarishlarni taqqoslash va namoyon qilish imkonini beruvchi tadqiqot metodalari bulib hisoblanadi. PIRLS tadqiqotida 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda.

Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining matnni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir. Savodxonlik so'zi o'quvchilarning kelajakda o'z rejalarini amalga oshirishda, ya'ni bilim olishni davom ettirish, mehnat faoliyatiga tayyorgarlik ko'rish, ijtimoiy hayot va mehnatda ishtirok etishda asosiy vositasi sifatida savodxonlarcha o'qish ko'nikmasini egallashdagi muvaffaqiyatini anglatadi.

Tushunchaning mohiyatini anglatuvchi belgilari anglash, tahlil qilish, fikrlash, mushohada yuritish, hayotga tatbiq etishdan iborat. Yozma matn deganda bosma, qo'lda yozilgan, displeyda tasvirlangan, tabiiy til ishlatilgan matnlar nazarda tutiladi. Bunday matnlar diagramma, rasmlar, karta, jadvallar, grafika ko'rinishidagi vizual tasvirlardan iborat bo'lishi mumkin. Filmlar, teletasvirlar, multiplikაციyalar, so'zsiz rasmlarni kiritish bundan mustasno, chunki ular idrok etishning boshqacha yo'lini talab qiladi. Vizual tasvirlar kiritilganda matnlarni yaxlit (bunday tasvirlarsiz) va yaxlit bo'lmagan (tasvirlar bilan) matnlarga bo'lish mumkin. Matnlarni mukammal darajada toifalarga ajratib bo'lmaydi.

Tadqiqot maqsadlari uchun matnlarning quyidagi umumiy xususiyatlari juda muhim deb topilgan: bayonning ravonligi va izchilligi, ularning realligi, faktlarni tahlil qilmay tavsiflanishi va to'qimaligi, badiiyliigi (badiiy publicistik va boshqa matnlar) ularning yaxlit va noyaxlit xususiyati. Bunda matnlarning barcha turlaridan jumladan, hech bir kategoriyaga mos kelmaydigan matnlardan foydalaniladi. O'quvchilarning har xil turdagi matnlarni o'qish qobiliyatidagi farqlarni aniqlash tadqiqotning maqsad vazifasiga kirmaydi. Tadqiqotdan maqsad o'quvchilarga o'qib tushunishi uchun hayotda ko'proq ishlatiladigan matnlarni taklif qilish bilan ular uchun umumiy va ahamiyatli bo'lgan natijalarni aniqlashdir. O'qish savodxonligining barcha jihatlarini bir-biri bilan o'zaro bog'liq.

Ikkinchi jihatining muvaffaqiyatli ado etilishi birinchisining to'g'ri bajarilishiga bog'liq. Matnni to'liq tushunish o'quvchilarni har bir jihat bo'yicha chuqur bilimga egalik darajasini ko'zda tutadi. Matn mazmunini nimaga qaratilganligini aniqlash va uning ma'no butunligini tushunish uchun bosh mavzuni umumiy maqsadini yoki matndan ko'zlangan maqsad nimaligini aniqlash lozim. Matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi kerak. Ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlanmoq kerak. Matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi kerak. Yaxshi yozilgan va unchalik tanish bo'lmagan bo'lishi lozim.

Buning uchun o'quvchining o'ziga matnga sarlavha o'ylab topish, matnning umumiy ma'nosini anglatuvchi tezis tuzish, matnda ko'rsatilgan yo'l-yo'riqlar tartibini tushuntirish, grafik yoki jadvallarning asosiy tarkibiy qismlari nimalardan iboratligini aniqlash, karta yoki rasmning maqsadini aniqlash kabi vazifalar beriladi. Umuman matnni tushungan-

tushunmaganini aniqlashga qaratilgan topshiriqlar o'quvchilarga matnning bir qismi va savol ko'rinishidagi umumiy g'oyasi o'rtasidagi moslikni, matn qismi va muallif tomonidan berilgan o'ziga xos izoh o'rtasidagi moslikni aniqlash uchun berilishi mumkin.

Matn g'oyasining berilgan ta'riflar orasidan umumiyrog'i, asosiyrog'ini tanlashni taklif qilish o'quvchining asosiy g'oyani ikkinchi darajasidan ajrata olish mahoratini ko'rsatadi. Topshiriqlarni bajarish uchun o'quvchi matnning tuzilishi, janr xususiyatlari haqidagi bilimga, matndagi istehzo, yumor so'z ifodalangan ma'no nozikliklarini payqashi, muallif fikrini anglashi va tasvirlangan voqea hodisaga muallif bergan bahoni farqlay olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Savodxonlik atamasi aynan o'quvchilarning olgan bilimlarini kundalik hayotga tadbiiq eta olish mahoratini ta'kidlash uchun qo'llaniladi.

REFERENCES

1. SH.M. Mirziyoyov. Erkin va Faravon. Demokratik Uzbekiston Davlatini Birgalikda Barpo Etamiz.
2. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019-yil.
3. O'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida Qo'llanma.